

CIACT/SAD 09

(GT8 - Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

Pixels da existência: a convergência de videogames, arte e vida na era digital

Mes. Flaviane Zanelatto Silva (UFF)

Resumo

Este artigo visa fornecer reflexões sobre a relação entre o jogador e a interpretação de vidas em distopias, utilizando jogos que se inspiram na lógica dos RPGs (Roleplaying Games ou jogos de interpretação). Esses jogos proporcionam ao intérprete uma ludificação da cultura, que pode ser fundamentada em sua bagagem cultural, realidade social e experiências poéticas e ideológicas. A interseção desses três domínios - videogame, arte e vida real - sugere uma interação significativa entre eles. Para o nosso estudo, buscaremos aprofundar conceitos que exploram como os videogames se tornaram uma forma de expressão artística, influenciando a percepção da vida e incorporando elementos do cotidiano. Refletiremos sobre as propostas de McGonigal, Grant Tavinor, Mikhail Bakhtin, entre outros. Utilizaremos como material de análise prática os jogos: Baldur's Gate 3, lançado em 2023, Final Fantasy VII de 1997 e a relação com as versões seguintes e Elden Ring, de 2022. Nosso objetivo é capturar a ideia de que esses elementos não estão isolados, mas convergem para criar experiências ricas e interligadas. O videogame pode desempenhar um papel crucial na construção das realidades que envolvem o sujeito.

Palavras-chave: Arte; RPG; Videogame; Construção de Sentido.

Abstract

This article aims to provide reflections on the relationship between the player and the interpretation of lives in dystopias, using games that are inspired by the logic of RPGs (Roleplaying Games). These games provide the interpreter with a ludification of culture, which can be based on their cultural background, social reality and poetic and ideological experiences. The intersection of these three domains - video games, art and real life - suggests a significant interaction between them. For our study, we will seek to delve into concepts that explore how video games have become a form of artistic expression, influencing the perception of life and incorporating elements of everyday life. We will reflect on the proposals of McGonigal, Grant Tavinor, Mikhail Bakhtin, among others. We will use the games Baldur's Gate 3, released in 2023, Final Fantasy VII from 1997 and the relationship with subsequent versions, and Elden Ring, from 2022, as practical analysis material. Our aim is to capture the idea that these elements are not isolated, but converge to create rich, interconnected experiences. Video games can play a crucial role in constructing the realities that surround the subject.

Keywords: Art; RPG; Video Game; Construction of Meaning.

INTRODUÇÃO

CIACT/SAD 09

Representações sobre modos de vida, futuros distópicos ou realidades mágicas/místicas sempre estiveram no imaginário do ser humano. Se buscarmos historicamente encontraremos lendas, mitos e outros tipos de narrativas, que projetam maneiras de viver diferentes das reais e que entoavam as estórias populares. Com o passar do tempo o homem passou a registrar essas fantasias, por assim dizer, através das pinturas e da literatura (nos entregando os primeiros livros de jogos de RPG, que falaremos mais adiante). Com o advento da tecnologia, esse imaginário passou a habitar os espaços digitais dos primeiros computadores e consoles de videogames. No âmbito das artes, o século XX nos trouxe inovações que permitiram aos artistas pensarem e representarem a vida em suas performances.

A performance arte emergiu como uma forma de expressão artística que desafia as convenções tradicionais das artes visuais e cênicas. Os artistas começaram a explorar novas maneiras de envolver o público e romper as barreiras entre a arte e a vida cotidiana.

Pensando sobre a performance arte, podemos citar como um dos marcos iniciais o movimento Dadá, que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os artistas Dadá buscavam provocar e chocar a audiência por meio de performances e manifestações antiarte, questionando as normas estéticas e sociais da época. Na década de 1950, artistas como Allan Kaprow e John Cage nos Estados Unidos, e Yves Klein na França, começaram a experimentar com a ideia de **ações** ou **eventos** como forma de arte. Eles desafiavam a ideia de que a arte deveria ser uma obra fixa e tangível, e em vez disso enfatizavam o momento e a experiência do espectador (GOLDEMBERG, 1979). Ao longo da década de 1960 houve uma explosão de interesse na performance arte, com artistas como Marina Abramović, Joseph Beuys, Yoko Ono e muitos outros explorando os limites do corpo, da presença e da interação com o público, com temas que abordavam a vida e a existência do ser humano, de forma subjetiva, além de serem elementos de crítica às realidades sociais da época. As performances frequentemente envolviam elementos de risco, provocação e confronto, desafiando as expectativas do que a arte poderia ser. Desde então, a performance arte evoluiu para abranger uma ampla gama de práticas e estilos, incluindo performances duracionais, intervenções públicas, obras de arte participativas e muito mais. É uma forma vibrante e desafiadora de expressão artística, refletindo e questionando as

CIACT/SAD 09

complexidades da vida contemporânea.

De acordo com Melim (2008), a palavra performance pode nos remeter a uma ação de corpo como parte construtiva da obra, contudo desde as pinturas de ação de Pollock, a performance pode ganhar novos olhares e manejos. Observando jogadores em mesas de RPG (role playing games) e jogos para console como Final Fantasy, notamos que o ato performático extrapola o espaço artístico e chega até as mesas e salas de jovens e adultos ao redor do mundo.

A relação entre performance e o ato de jogar pode ser explorada em vários níveis, considerando tanto a performance artística quanto o jogo em seu sentido mais amplo. Podemos relacionar os dois elementos tanto na performance quanto no jogo, há um elemento de improvisação e espontaneidade. Em uma performance, os artistas muitas vezes precisam reagir ao ambiente, ao público e a situações inesperadas de maneira criativa, semelhante à forma como os jogadores respondem às mudanças no jogo. Podemos analisar também que ambos têm regras específicas que estruturam a experiência. Os artistas podem definir parâmetros específicos para suas performances, criando um contexto dentro do qual eles operam, assim como em um jogo. A performance e o jogo frequentemente envolvem algum nível de interatividade. Na performance, isso pode significar interação direta com o público ou a criação de experiências participativas. Da mesma forma, os jogos muitas vezes exigem interação entre os jogadores ou com o ambiente do jogo. Além dos elementos citados, a narrativa e a encenação fazem parte das performances e dos jogos. Em uma performance, os artistas podem contar histórias ou explorar personagens, enquanto nos jogos os jogadores frequentemente assumem papéis e seguem uma narrativa predefinida ou emergente. Quando relacionamos performance e jogos com a vida, encontramos caminhos de desafios e superação. As duas vertentes se encontram nas escolhas e desafios que a vida oferece.

De acordo com Reis (2017), numa perspectiva prática, o jogo possui um tempo claramente definido pelo seu início e o seu fim, ou seja, o jogador tem plena consciência de quando começa e quando acaba o jogo. Compreendemos que assim que o jogo começa o jogador deixa de estar naquele local físico e passa a estar num outro local, alusivo ao jogo em questão

CIACT/SAD 09

Segundo Gomes (2022), O mais antigo, e mais conhecido, dos jogos de RPG, *Dungeons and Dragons*, também conhecido como D&D, cujo título poderia ser livremente traduzido para *Masmorras e Dragões* foi criado por Gary Gygax e Dave Arneson e publicado pela primeira vez em 1974. Descende dos jogos de tabuleiro de guerra, os *wargames*, *Dungeons and Dragons* foi fortemente influenciado pela obra de fantasia fantástica de J. R. R. Tolkien. Em suas campanhas, como são chamadas as histórias em D&D, encontramos arquétipos da fantasia fantástica como magos, elfos, guerreiros, anões e, é claro, dragões. O jogador precisa escolher cada classe, a profissão da sua personagem, a função, e o trabalho em equipe é fundamental para superar os maiores obstáculos, validando a performance do jogador que ao rolar os dados dá a vida a sua personagem. O RPG, em sua essência, oferece um vasto potencial para ser explorado no processo de ensino-aprendizagem. Requer, como requisito fundamental, o cultivo do hábito da leitura, o que, por sua vez, proporciona um enriquecimento vocabular e cultural, devido à natureza temática do jogo. Além disso, o RPG reflete uma visão histórica não determinista e não personalista, graças à sua natureza inacabada e aberta a múltiplas possibilidades. Ele apresenta um universo fictício mensurável e, desse modo, contribui para o desenvolvimento da habilidade de interpretar dados dentro de um sistema lógico. A relação do jogador com a história desenvolvida é inteiramente performática, ganhando pontuações em níveis pela atuação do jogador, ou seja, sua entrega total ao personagem elaborado por ele. O lançamento do D&D para o sistema PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operations), em 1975, é reconhecido (CRAWFORD 2012, p.141) como uma das primeiras tentativas de emular a experiência de um RPG tradicional em meio digital. Nesse RPG digital, os jogadores criam um grupo de aventureiros que partem em missões, há evolução de personagens e a máquina atua como um mestre de jogo limitado por sua programação na condução da história e na gestão dos desafios. Dentro da ideia deste trabalho, consideramos como parte da categoria de RPG Digital não apenas os jogos de jogador único (single player) com características de RPG tradicional, mas também os jogos que permitem interação entre vários jogadores online com características de RPG, como os MMORPGs (massive multiplayer online role-playing games). O desenvolvimento narrativo com o jogador e a evolução de seu personagem, é parte importante da interação.

CIACT/SAD 09

Ao abordar a experiência de jogo como uma vivência, Freeman (2004) destaca a importância de estabelecer uma conexão emocional com o jogador. Por outro lado, ao tentarmos criar essa conexão emocional, podemos procurar elementos do jogo que atuem como veículos ou gatilhos das emoções a serem vivenciadas, levando-nos a examinar quais elementos são considerados integrantes de um jogo. Muito do que o personagem carrega em si é inerente ao que o jogador é, em sua subjetividade. Segundo Koster (2004), a diversão de jogar reside na assimilação dos padrões apresentados pelo jogo. Essa assimilação está relacionada com as habilidades do jogador em relação à dificuldade do jogo, de modo que, se não houver novos padrões que resultem em um aumento de dificuldade em relação à habilidade do jogador com a novidade, a diversão pode se transformar em tédio. Ao conversar com grupos de jogadores de RPG de mesa e de jogos de RPG para console, é perceptível o envolvimento afetivo com as demandas dos jogos. Seja pela reunião de amigos, que tornam os dias de sessões dos jogos um evento social ou pelo momento de preparação das narrativas, conversas sobre o assunto e etc. Quando o tópico aborda os jogos de console, o envolvimento marca gerações, sedo material de coleção devido ao envolvimento com as personagens dos jogos.

No ano de 1980, o game era "*Akalabeth: World of Doom*" - foi o primeiro RPG portado para o computador. Ele teve alguns antecessores, como "*Dungeons*", mas no fim das contas acabou sendo a inspiração do clássico "*Ultima*", lançado no ano seguinte, que inspiraria outros RPGs, como os criados para os consoles nipônicos (nesse campo, um dos pioneiros foi "*Dragon Warrior*", o primeiro da série "*Dragon Quest*"). Inclusive, "*Akalabeth*" e "*Ultima*" são do mesmo autor, o programador britânico Richard Allen Garriott. A tecnologia da época permitia que RPGs para computador fossem feitos em modo texto, isto é, o jogador interagia com a máquina escrevendo suas ações ao longo da aventura, como em "*Colossal Cave Adventure*". A tentativa era levar para o mundo digital a vivência dos RPGs ao vivo, em que jogadores experimentavam uma aventura em suas mentes apoiados por mapas, cartas, dados e miniaturas de guerreiros, magos e monstros. "*Akalabeth*" foi o primeiro a mostrar isso com gráficos, ainda que toscos, e atraiu bastante atenção (foi inclusive portado para o sistema DOS). Vendeu dezenas de milhares de cópias e deu a Garriott alento para novas criações. No fim das contas, a série "*Ultima*" fez tanto sucesso que ele chegou a ter sua própria produtora de games.

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Akalabeth: World of Doom (1980).

Na década de 1990, com o avanço da tecnologia e o surgimento de consoles mais poderosos e computadores pessoais mais acessíveis, os RPGs eletrônicos começaram a se diversificar e a ganhar uma base de fãs mais ampla. Jogos como "*Final Fantasy*" (lançado pela primeira vez em 1987) e "*Chrono Trigger*" (1995) se tornaram marcos do gênero, introduzindo novos elementos de jogabilidade, narrativa e gráficos.

Com os avanços da computação gráfica e dos processadores dos pcs e dos consoles, a partir do século XXI, a imersão do jogador ficou ainda mais intensa. Os jogos de mundo aberto têm transformado a paisagem dos videogames cada vez mais, oferecendo aos jogadores experiências imersivas e liberdade para explorar ambientes vastos e ricos em detalhes. Tomar decisões sobre a “vida” daquele personagem, personificar a vivência daquele universo, performando uma vida muito distante da vida real, mas que também carrega ideologias, conceitos morais e objetivos.

A VIDA EM CONSOLES

“A categoria da experiência vivida do mundo-ser real – enquanto evento – é a categoria da unicidade” (BAKHTIN, 2010b, p. 102). Com o apoio do autor entendemos que até mesmo o pensamento é um ato singular que compreende o ato de pensar e o conteúdo desse pensamento. Ao mesmo tempo, há um sujeito que responde por esse ato, e o conjunto de atos compõe a vida, igualmente singular, desse sujeito: “eu ajo com toda a minha vida, e cada ato singular e cada

CIACT/SAD 09

experiência que vivo são um momento do meu viver-agir”, diz Bakhtin (2010), o que significa que a unicidade do ato está correlacionada com a singularidade do sujeito. Essa teoria está diretamente ligada ao sujeito que pensa e age durante um jogo. Ao longo do período em que analisamos os jogos e os jogadores, inclusive participando de mesas presenciais e online, além de jogar em consoles de *Playstation 4 e 5*, percebemos que os jogos não são uma mera forma de entretenimento para as gerações que cresceram jogando nos anos 90 ou para a atual geração Z, que também se envolve com o universo do RPG. Fizemos alguns levantamentos acerca do tema e podemos perceber que grande parte das pessoas entrevistadas possuem um console/pc em casa.

Você possui algum tipo de console/pc para jogos?

Gráfico 1.

Ter acesso aos materiais físicos ainda é privilégio para uma camada da sociedade, visto que os custos de um jogo ou de um console são bem altos, contudo, 88% possui um videogame o que nos leva a compreender que essa forma de arte/entretenimento é parte integradora a vida dessas pessoas.

Dos jogos analisados, podemos citar *Elden Ring*, lançado em 2022 e desenvolvido em colaboração entre Hidetaka Miyazaki da *FromSoftware* e George R.R. Martin, o renomado autor por trás de *das Crônicas de Gelo e Fogo (Game of thrones)*, é um RPG de ação que rapidamente se tornou um dos jogos mais aguardados e celebrados da indústria. Situado em um mundo de fantasia sombria e misteriosa conhecido como *The Lands Between*, o jogo combina a expertise em design de jogos da *FromSoftware* com a narrativa rica e a imaginação de Martin, criando uma experiência verdadeiramente única.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - *Gameplay* do jogador A.

O jogo acompanha o Tarnished ou Maculado, que é um ser exilado e amaldiçoado em busca do *Elden Ring*, uma entidade mítica e poderosa que desempenha um papel central na história e no mundo do jogo. O game apresenta um vasto mundo aberto repleto de paisagens variadas, masmorras, inimigos e segredos ocultos que esperam ser descobertos. A jogabilidade é desafiadora e recompensadora, com combate tático, magia, habilidades de exploração e um sistema de progressão que permite aos jogadores personalizar seus personagens de acordo com seu estilo de jogo preferido. Todo desenvolvimento do *Tarnished* se dá através das decisões do jogador, com diversas possibilidades para se alcançar o objetivo da missão principal, cada ação é resultante dos pensamentos e interesses do jogador, refletidos nas escolhas de cada situação.

Figura 3 - *Gameplay* jogador A.

Outro jogo observado foi *Baldur's Gate 3*. Essa é sem dúvidas uma história surpreendentemente humana. Pode parecer estranho falar de um jogo com lagartos espaciais e vermes cerebrais em

CIACT/SAD 09

seu centro, mas, por trás das bruxas e dos girinos psíquicos, *Baldur's Gate 3* é sobre um grupo de pessoas muito desestruturadas tentando encontrar seu caminho na vida e talvez salvar o mundo ou transformá-lo em um monte fumegante de agonia e miséria. Depende de como o jogador se sente naquele dia. Quer escolha a paz ou algo menos saboroso, a escrita intrincada de *Baldur's Gate 3* e a impressionante ênfase na experimentação fazem dele um dos jogos mais inesquecíveis do gênero.

Nitidamente transfere a complexidade de *Dungeons & Dragons* para a forma de RPG de cima para baixo, sem perder a profundidade. Ele simplifica os lançamentos de dados e as verificações de habilidades para que apenas as decisões importantes exijam sua atenção, deixando-o livre para se concentrar na exploração do mundo e na escolha de seu próximo movimento em batalhas por turnos. Embora você não tenha um mestre de masmorras para manter as coisas imprevisíveis, você tem um número impressionante de escolhas cujas consequências reverberam pelo jogo e um nível impressionante de profundidade e liberdade no campo de batalha. Segundo McGonigal (2012) defende a teoria de que os games atraem cada vez mais pessoas porque fazem um trabalho melhor do que a realidade para atender aos verdadeiros desejos da humanidade. E *Baldur's Gate 3* deixa perceptível que em meio a fantasia do universo do *game*, a performance do jogador é real e interfere diretamente nas consequências do jogo.

Figura 4 - *Gameplay* jogador B.

Sua história começa com uma mistura de simplicidade enganosa e uma estrutura brilhante para a aventura. Depois de ter girinos *Mind Flayer* implantados em seu cérebro, você e seus companheiros buscam uma cura antes que tentáculos e outros acessórios *Ilithid* comecem a

CIACT/SAD 09

substituir sua carne e seus ossos. A busca por uma cura mergulha no tropo de fantasia cansado de um ser maligno que quer destruir o mundo, mas desafia as expectativas quando você acha que tem um controle sobre a situação. Mesmo quando algumas partes da trama são previsíveis, ela nunca parece obsoleta graças à inteligência com que se entrelaça com as histórias muito mais belas e devastadoras de seus companheiros e de outras pessoas que você encontra. A escrita dos personagens é sempre excelente e cria um dos cenários mais envolventes do gênero.

Figura 5 - Gameplay jogador B.

Grande parte o público observado iniciou sua vivência com os jogos na infância, o interessante é perceber que grande parte dos entrevistados possuem idade entre os 25 e 45 anos. A relação com os jogos, análise das narrativas e compartilhamento de ideias para aprimorar as tomadas de decisões nos jogos fazem parte do ciclo social observado, unificando ainda mais vida real e o *role-playing game*.

Sua relação com os videogames iniciou-se em qual faixa etária?

Gráfico 2.

CIACT/SAD 09

Além da idade, também observamos o tempo de atenção direcionado aos jogos:

Você joga em média, quantas vezes na semana?

Gráfico 3.

Percebemos que grande parte dos jogadores dedicam ao menos dois dias da semana para prosseguirem em suas missões e aventuras, saindo um pouco da realidade do cotidiano e dando sequência às vidas digitais que dependem de suas performances.

Outro jogo que podemos trazer para o nosso diálogo, é o tão conhecido *Final Fantasy*. Essa franquia já passa de três décadas de existência e continua emocionando os fãs que a acompanham. Seguindo a premissa dos jogos que estamos analisando, *FF* criada por Hironobu Sakaguchi e desenvolvida pela empresa japonesa *Square Enix* (antiga Square). Os títulos da série principal possuem temáticas fantasiosas e se enquadram no gênero RPG, ou seja, role-playing game, no qual controlamos um ou mais personagens. Normalmente, os protagonistas são heróis e lutam contra forças do mal.

Tudo começou com *Final Fantasy* (1987). De lá pra cá, outras 14 produções foram lançadas, totalizando 15. Cada jogo apresenta uma narrativa independente, com heróis, vilões e Hiromu enredos únicos. A gameplay geralmente envolve explorar cenários, interagir com *NPCs*, lutar contra inimigos, adquirir novas habilidades, melhorar itens e progredir na história.

CIACT/SAD 09

Figura 6 - Gameplay FF – jogador A.

O conhecido *Final Fantasy VII* se tornou um dos mais vendidos e jogados de todos os jogos da franquia (podendo ser igualado ao *FF VII Remake* e ao atual *FF VII Rebirth* que retomam a experiência do *FF VII* com uma qualidade impecável). *Final Fantasy VII* é um obra-prima – muito em função de sua narrativa complexa e personagens marcantes. Na história, controlamos o mercenário *Cloud Strife*, que se une a uma organização rebelde chamada *Avalanche*. Durante uma missão, o grupo descobre que a empresa *Shinra Electric Power Company* está usando a energia vital do planeta para alimentar seus negócios. Os protagonistas ainda precisam lidar com *Sephiroth*, um ex-soldado com poderes sobrenaturais cujo objetivo é destruir o mundo. *Final Fantasy* leva o jogador a uma experiência política, visto que o personagem precisa decidir sobre como manter o planeta e derrubar a companhia que usa a energia vital do mesmo. Decisões que podemos comparar às da vida real ao decidirmos em quem votar, ou até mesmo que tipo de ideologias defender. Tal qual *Melina* (2008), também compreendemos a arte como uma instância política, capaz de moldar e transformar uma sociedade. Arte essa que permeia os espaços digitais dos jogos de RPG.

CIACT/SAD 09

Figura 7 - Gameplay FFVII Rebirth jogador A.

Refletindo sobre os impactos desses jogos na vida dos seus consumidores, questionamos aos entrevistados sobre a relevância dos jogos em suas vidas:

Você possui um jogo que poderia ser citado como divisor de águas na vida gamer e que impactou sua vida pessoal?

Gráfico 4.

Claramente os jogadores possuem um jogo que marcou de forma real suas vidas, não apenas enquanto *gamers*, mas enquanto indivíduos sociais.

CIACT/SAD 09

Você acha aceitável a relação de um indivíduo com os jogos serem capaz de influenciar na sua formação enquanto ser sociável?

Gráfico 5.

-Você acredita que ao jogar, o indivíduo realiza uma performance artística capaz de torná-lo parte essencial para existência daquela aventura?

Gráfico 6.

A experiência do *role-playing game* dentro do universo digital se tornou parte da vida desses jogadores, das nossas vidas enquanto pesquisadores e jogadores de RPG de mesa e dos formatos digitais. Vivenciar uma performance arte no ato de jogar, na tomada de decisões pode gerar reflexões e marcar momentos na vida das pessoas. Nada poderia ser mais artístico dentro desse universo.

CONCLUSÃO

Nosso estudo não se finda ao encerrarmos essas páginas, ele abre espaço para novas observações, novas experiências e performances ao jogarmos futuramente. Contudo podemos dizer que encontramos nossas hipóteses de estudo ao pensarmos a performance com Melim (2008) e entender que o ato performático modifica através da arte aspectos sociais, mesmo que isso seja inicialmente apresentado em um personagem desenvolvido pelo jogador.

CIACT/SAD 09

Essa constatação se tornou evidente após a análise das respostas do questionário, especialmente quando se observa que a ideia de uma proposta de interação baseada em modelos dinâmicos, como a performance durante os jogos elencados na pesquisa, oferece possibilidades de interações imersivas em jogos de RPG Digitais e nos jogos de RPG de mesa. Os jogadores observados se sentem responsáveis pela narrativa apresentada nos jogos, representando assim como McGonigal (2012) aponta, as relações entre os mundos vivenciados no ambiente dos jogos com a vida real, muitas vezes sobrepondo uma à outra.

A experiência nos jogos não precisa ser uma vivência solitária ou de puro entretenimento, ela é uma experiência viva, que modifica quem se envolve com ela. Afinal, não estamos todos lutando contra nossos próprios monstros tal qual um lendário guerreiro buscando cumprir suas missões? A relação entre videogame e performance revela-se como uma interseção fascinante entre arte, interatividade e experiência do usuário. Os videogames, com sua capacidade de envolver os jogadores em narrativas interativas e mundos fictícios, muitas vezes incorporam elementos de performance em sua jogabilidade e apresentação. A atuação dos jogadores dentro desses mundos virtuais, seja controlando personagens ou tomando decisões que influenciam a narrativa, pode ser vista como uma forma de performance, onde os jogadores assumem papéis e exploram diferentes identidades. Em última análise, a relação entre videogame e performance é um reflexo da natureza dinâmica e multifacetada da cultura contemporânea. À medida que os videogames continuam a evoluir como uma forma de arte e entretenimento, é provável que essa relação se aprofunde ainda mais, oferecendo novas maneiras de explorar a interseção entre tecnologia, arte e experiência humana.

REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, Mikhail M. *Para uma filosofia do ato responsável*. Trad.: Valdemir Miotello e Carlos Alberto Faraco. São Carlos, SP: Pedro & João Editores, 2010
- FREEMAN, D. 2004. Creating emotion in games: The craft and art of emotioneering TM. *Computers in Entertainment (CIE)* 2, 3, 15–15.
- GAMEINFORMER: <https://www.gameinformer.com/reviews> - acessado em 20.04.2024

CIACT/SAD 09

GOLDBERG, RoseLee. *Performance art: From futurism to the present*. Londres: Thames and Hudson, 2014.

GOLDBERG, RoseLee; ANDERSON, Laurie. *Performance: live art since 1960*. Harry N. Abrams Publishers, 1998.

GOMES, André Reis da Silva. Contando histórias por décadas, jogando RPG. *UNB*, 2022. [www.https://noticias.unb.br/artigos-main/5737-contando-historias-por-decadas-jogando-rpg](https://noticias.unb.br/artigos-main/5737-contando-historias-por-decadas-jogando-rpg) - acessado em 27.04.2024

KOSTER, R. 2004. *A Theory of Fun for Game Design*, 1st ed. Paraglyph Press, Scottsdale AZ

KOSUTH, Joseph. *Art After Philosophy*. Collected Writings, 1966.

MCGONIGAL, Jane. *A realidade em jogo* [recurso eletrônico]. Tradução Eduardo Rieche. 1ª ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2017.

MELIM, Regina. *Performance nas artes visuais*. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed. 2008.

TAVINOR, Grant. *The art of videogames*. Malden MA: Wiley Blackwell, 2009.

HABET, T. A mente e a máquina: desempenho, design de jogos e humanidades. *Boitató, [S. l.]*, v. 8, n. 15, p. 22–32, 2013. DOI: 10.5433/boitata.2013v8.e31544. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata/article/view/31544>. Acesso em: 29 abr. 2024.

TOLKIEN, J.R.R. *Sobre histórias de fadas*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2006.

Como citar este texto:

SILVA, Flaviane Z. Pixels da existência: a convergência de videogames, arte e vida na era digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.